

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA TARBIYA XUSUSIYATLARI

Atadjanov Mamirjon Yusupovich

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent FarDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11044878>

Annotatsiya. Barcha zamon va xalqlar uchun jamiyat a'zolarining milliy g'oyalar tashuvchisi, iste'molchisi va hayotga tatbiq etuvchisi sifatidagi xulq-atvori va xarakterini shakllantirishda tarbiya muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Maqolada tarbiyaning ta'limdan ustunligi, bolada milliy qadriyatlarni shakllantirish, madaniy shakllarga, xulq-atvor me'yorlariga, qadriyatlar tizimiga, taqiqlar va cheklovlarga bo'ysunishning eng maqbul davri sifatida maktabgacha yoshning ahamiyati isbotlashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: xulq-atvor me'yorlari, qadriyatlar tizimi, taqiqlar, cheklovlar, kompensatsiya, jamoa tuyg'usi, o'z-o'zini takomillashtirish istagi, motivatsiya, ertaklar, estetik tarbiya, tasviriy san'at, jismoniy va ruhiy salomatlik.

Аннотация. Для всех времен и народов воспитание имело важное значение в формировании поведения и характера членов общества как носителей и потребителей национальных идей. В статье предпринята попытка доказать превосходство воспитания над образованием, значение дошкольного возраста как наиболее оптимального периода для формирования у ребенка национальных ценностей, подчинения культурным формам, нормам поведения, системе ценностей, запретам и ограничениям.

Ключевые слова: нормы поведения, системы ценностей, запреты, ограничения, компенсация, чувство общности, стремление к самосовершенствованию, мотивация, сказки, эстетическое воспитание, изобразительное искусство, физическое и психическое здоровье.

Abstract. For all times and peoples, education has been important in shaping the behavior and character of members of society as bearers and consumers of national ideas. The article attempts to prove the superiority of upbringing over education, the importance of preschool age as the most optimal period for the formation of national values in a child, submission to cultural forms, norms of behavior, value systems, prohibitions and restrictions.

Keywords: norms of behavior, value systems, prohibitions, restrictions, compensation, sense of community, striving for self-improvement, motivation, fairy tales, aesthetic education, fine arts, physical and mental health.

Azaldan odamni jamiyatda tarixan shakllangan madaniyat shakllari, xulq-atvor etalonlari, qadriyatlar tizimi, taqiq va cheklovlarga amal qilishga o'rgatadigan yagona ta'sir vositasi maqsadli, tizimli tarbiya jarayoni hisoblanadi. An'anaviy ta'rifga kshra tarbiya – bolani jamiyat va madaniyat tomonidan shakllantirilgan qadriyatlar, norma, cheklov va taqiqlarga rioya qilishga majburan o'rgatishdan iborat. Tan olish kerak aksariyat odamlar ixtiyoriy tarzda mavjud qadriyatlar, xulq etalon normalari, cheklovlar va taqiqlarga, shuningdek qonunlarga itoat qilishni xohlashmaydi, shu vaqtga qadar biron-bir jamiyatda jinoyatchilikning to'la-to'kis yo'qolib ketmaganligi ham shu fikrning isboti. Tadqiqotlarda isbotlanganidek, jamiyat va madaniyat, shuningdek davlat kuch ishlatish hisobiga mavjud bo'ladi, degan fikr jamiyat a'zolarini mavjud qadriyatlar, xulq-atvor normalari, cheklovlar va taqiqlarga, shuningdek qonunlarga itoat qilishga majburlash vakolatini anglatadi. Demak, tarbiyaning mohiyati uning majburiyligida, uning mazmuni esa bilim emas, balki xulqda namoyon bo'ladigan harakatlar va xarakterda namoyon bo'ladigan munosabatlardan iborat. “Tarbiyaning buyuk maqsadi – bilim emas, balki harakatdir”, deb ta'kidlagan edi ingliz

mutafakkiri Gerbert Spenser. “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo xalokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, deb uqtirgan edi buyuk ajdodimiz Abdulla Avloniy, “Tarbiya ta'limdan ustun. Odamni tarbiya yaratadi”, deya ta'kidlagan edi mashxur bolalar yozuvchisi Antuan de Sent-Ekzyuperi. Ta'limni tarbiyadan ustun qo'yish, bilimni deb tarbiyani unutish qanday ayanchli oqibatlariga olib kelishi mumkinligini rivojlangan davlatlar tajribasi, shu jamiyatlardagi doimiy norozilik, jamiyat a'zolari xulqida ustunlik qilayotgan iste'molchilik, loqaydlik va boqimandalik kayfiyati ko'rsatib turibdi. Shaxs xulqi uchun bunday buzg'unchi, chegarasiz erkinlik g'oyalari ijodkorlari o'z “ilg'or” tajribalarini ommaviy madaniyat niqobi ostida, turli xil shakl va ko'rinishda umumjaxon axborot to'ri orqali hammaga tarqatib, yuqtirishga urinishmoqda.

Individual psixologiya maktabining asoschisi Al'fred Adler aytadi: “ustunlikka intilish — bu, tug'ma intilish, tendentsiya bo'lib, har bir odam tomonidan shaxsiy, qaytarilmas hayot usuli doirasida turlicha amalga oshiriladi. Hayot usuli — bu, inson hayot faoliyatining asosida yotadigan xulq usullari va shaxs harakterining birlashmasidir. To'rt yoki besh yoshlarda shakllanib, hayot usuli shaxsda mustahkam o'rtnashadi va keyinchalik qat'iy o'zgarishlarga uchramaydi. Hayot usuli odam psixik jarayonlarining o'ziga xos kuchaytiruvchisi rolini o'ynab, ularni bir butun, yaxlitga birlashtiradi”. Amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar natijalari shundan dalolat beradiki, bolalarda aynan olti yoshgacha bo'lgan davr jamoachilik, boshqalar bilan maqsadga muvofiq ijtimoiy aloqalar o'rnatish, hamkorlik va hamjihatlik ko'nikma, malakalarini shakllantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi, chunki yuqorida ta'kidlangan hayot usuli aynan shu malakalardan tashkil topadi. Adlarning fikricha, jamoachilik hissi rivojlanmagan bolalardagi yuqori kompensatsiya — o'z-o'zini kamolotga yetkazishga intilish esa — nevroitik hukmronlik, ustunlik, xo'jayinlik kompleksiga aylanadi. Bunday odamlar o'z bilimlaridan jamiyat manfaatlarini emas faqat o'z foydalarini ko'zlab, odamlar ustidan hukmronlikni qo'lga kiritish, ularni ezish, qulikka solish uchun foydalanishadi.

Ibn Sino turli yosh davrlarida organizmning jismoniy taraqqiyoti bilan uning psixologik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan. U aynan tarbiya vositasida vujud qurilmasiga psixik ta'sir ko'rsatiladi, deb hisoblagan. Uning tasdiqlashicha, xarakter fiziologik jarayonlarning kechishiga ta'sir ko'rsatish tufayli shakllanadi va odamlar bolada u yoki bu effektlarni hosil qilib uning psixologik qiyofasini shakllantirishadi. «Bolani kuchli g'azablanishdan, kuchli qo'rquvdan, g'am va uyqusizlikdan saqlash vositasida erishiladigan xarakterning vazminligi, yaxshiligiga yetarlicha e'tibor berish kerak. Har doim unga u yaxshi ko'rgan narsani berib, u yomon ko'rgan narsani undan uzoqlashtirishga tayyor turish kerak. Bunda ikki tomonlama foydaga erishiladi. Bittasi bolaning ruxi uchun, zero u bolalikdan samimiy bo'lib o'sadi va bu narsa keyinchalik odatga aylanadi. Boshqasi vujud uchun, zero badjahl xulq turli yomon mijoz tufayli kelib chikadi, agar badjahl xulq odat tusiga kirib kolsa yomon mijozni keltirib chiqaradi. Masalan, g'azab vujudni qattiq qizdiradi, g'am qattiq quritadi, apatiya ruhiy quvvatni susaytiradi va mijozni shilliqlikka moyil qiladi. Xarakterning vazminligi vositasida bir vaqtning o'zida ham rux, ham vujud sog'lomligini saqlashga erishiladi».

Tarbiya uchun yolg'iz ota-onaning o'zinigina mas'ul qilish maqsadga muvofiq emas, buning bir necha sabablari mavjud. Birinchidan, ota-onada maxsus psixologik-pedagogik bilim va malaka yo'q. Ikkinchidan, har qanday ota-ona o'z farzandini yaxshi ko'radi, tarbiya esa majburiy jarayon, u ba'zan qattiqo'llikni, qat'iylikni talab qiladi. Shuning uchun azal-azaldan kelajagini o'ylagan har qanday millat, har qanday jamiyat birinchi navbatda bolalar tarbiyasi bilan maqsadli shug'ullangan, faqat tarbiyagina bolalarda ta'limga moyillikni, ilm olish ehtiyojini, o'quv faoliyati motivlarini shakllantira oladi, deb hisoblangan.

Boylikka ega bo'lishning yengil usullari xurmatda bo'lgan xozirgi sharoitda bolalarda jismoniy mehnatga mexrni, fidoiyligni, ko'pchilikning nazarida yoqimsiz bo'lgan kasbni tanlashga moyillikni shakllantirish uchun birinchidan kuchli tarbiya usullari, ikkinchidan bolalikdan mehnatga o'rgatish kerak bo'ladi. Buning uchun ijtimoiy foydali mehnatning xalqaro huquq normalariga zid kelmaydigan shakllarini izlab topish va joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Bolalarni mehnatdan, moddiy boyliklar yaratilish jarayonidan uzoqlashishi qanday ayanchli oqibatlariga olib kelishi mumkinligi xaqida bir dalil. 1980 yillarda Moskva shahri maktab o'quvchilari o'rtasida “Non qaerdan keladi?”, degan so'rovnomada o'tkazilgan. So'rovnomada ishtirok etganlarning 90%dan ortig'i “Non daraxtda pishadi, uzib olib kelib magazinlarda sotiladi”, deb javob berishgan. Moddiy ne'matlar yetishtirilishi xaqida faqat kitob va interfaol usullar bilan xabardor qilish yetarli emas, bola bu mashaqqatli jarayonni ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlab, shu jarayonda bevosita qatnashib ko'rsagina uni yetishtirayotgan fidoyi insonlarni xurmat qilishga, moddiy ne'matlarni qadrlashga o'rganadi.

Shaxs qurilmasining poydevori shakllanadigan maktabgacha yosh davrida bolada qadriyatlar, odob va axloq normalari, olam va odam xaqidagi ezgu tasavvurlarni shakllantirishga urg'u berish kerak. Albatta, xozirgi yuksak texnologiyalar davrida ta'limning, mukammal bilim egallashning axamiyatini inkor etish mumkin emas. Lekin, sportda muvaffaqiyatga erishish uchun eng avvalo organizmni chiniqtirish, jismoniy imkoniyatlarni shakllantirish kerak bo'lganidek, keyingi yosh davrlarida to'laqonli bilimlarni o'zlashtirish uchun bolaning ham intellektual imkoniyatlarini yaratish zarur bo'ladi. Buning uchun eng avvalo ta'lim motivatsiyasining asosi hisoblangan ijobiy xulq va xarakterni shakllantirish, bilish jarayonlari: diqqat, xotira, sezgi organlari faoliyati, idrok, ijodiy tafakkur va tasavvurni rivojlantirish talab qilinadi. Bilish jarayonlarini rivojlantirmay turib bilimlarni samarali o'zlashtirish xaqida gapirish befoyda. Qolaversa, zamonaviy texnologiyalar nazariy bilimdan ko'ra amaliy ko'nikma va malakalarni, kompetentsiyalarni, mantiqiy va ijodiy tafakkurni talab qilmoqda. Bilimlarni o'zlashtirish jarayonida mantiqiy va ijodiy fikrlash uchun maktabgacha yosh davrida bolada so'z-mantiq tafakkurini rivojlantirish kerak bo'ladi. Shuningdek, maktabgacha tarbiya davrida o'yinlar, ertaklar, musiqa, tasviriy san'at mashg'ulotlarida bolalarning diqqatini boshqarish va taqsimlash, sezgi organlari faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, adekvat idrok, so'z-mantiqiy tafakkur, tasavvurlari rivojlantiriladi, borliqni adekvat aks ettirish qobiliyati shakllantiriladi, o'zaro va kattalar bilan munosabat usullari o'zlashtiriladi, aynan shu mustahkam poydevor keyinchalik mustaqil hayotda to'g'ri yo'nalish olish, to'g'ri qaror qabul qilish va bilimlarni o'zlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, bir so'z bilan aytganda maktabgacha yosh davrida bola murakkab ta'lim jarayoniga psixologik tayyorgarlikdan o'tadi.

Maktabgacha tarbiya muassasida asosiy mashg'ulot musiqa, tasviriy san'at, rolli o'yinlar, ertak tinglash, jismoniy mashqlar bajarish, odam va olam xaqida hikoyalar eshitishdan iborat bo'lishi lozim, shunday muhitda tarbiyalangan bola kelajakda mustahkam “Men” qurilmasiga ega bo'ladi, mustaqil qaror qabul qila oladi, o'z mayllarini boshqara oladi. Ingliz bolalar tadqiqotchisi Djenni Leshli shunday yozadi: “Kattalar o'zlarida o'z xulqlari va munosabatlari go'dak uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan odamlarni ko'rishlari lozim. Bu shuni anglatadiki, ba'zan kattalar (bolalar emas) ularning o'zlari o'zgarishlari kerakligi xaqida xulosaga kelishlari kerak. Ba'zan og'ir bo'lsa ham bolaning xato qilishini sabr toqat bilan kutishga to'g'ri keladi. Ba'zan unga yordamga shoshilish kerak. Bu yana shuni anglatadiki, bolalarda shaxsiy taraqqiy etayotgan tushunchalari va qarashlariga ega bo'lgan shaxsni ko'rish kerak. Umuman, olganda bolalar emas, biz kattalar

o'zgarishimiz, o'qishimiz, moslashishimiz kerak. Kattalar o'zlarining egiluvchan o'z-o'zini baholashlari bilan bolalar tufayli ko'proq kuvonch oladilar”.

O'zni kelganda o'zbek milliy tarbiya usullari ichida eng samarali va ta'sirchan hisoblangan ertaklarga aloxida to'xtalish kerak. Tadqiqotlarda shunday dalil aniqlanganki, maktabgacha yosh davrida bolalarda ishonuvchanlik va taqlidchanlik eng yuqori darajada namoyon bo'ladi. Ularning shu xususiyatidan shu davrdagi tarbiya jarayonida samarali foydalanish lozim, buning uchun ertaklar eng maqsadga muvofiq vosita bo'lib hisoblanadi. Ertaklar yaxshilikka yetaklar, degan dono naql bor, chunki xech qaysi ertak yomon xotima topmaydi, oxir-oqibat albatta yaxshilik yomonlikdan, ezgulik jaxolatdan, xaqiqat yolg'ondan, adolat zulmdan ustun keladi, g'alaba qiladi. Bola psixikasi bu tushunchalarni adekvat qabul qiladi, o'zlashtiradi va unga amal qiladi. Bolalarga ertak o'qib berish yaxshi, albatta, lekin quruq o'qishda improvizatsiya bo'lmaydi, his-tuyg'ular ishtirok etmaydi. Mamlakatimizda qanchadan-qancha nuroniy otaxon-onaxonlarimizni e'zozlab, ular uchun turli tadbirlar tashkil qilayapmiz, aslida bu ulardagi eng kuchli ehtiyoj, muloqot ehtiyojini qondirish uchun amalga oshirilyapti, chunki keksalar uchun muloqot ichki psixik energiya, libidoni sarflashning yagona kanali bo'lib qoladi, sodda qilib aytganda ularni sabr-toqat bilan eshita oladigan odam ularning umrini uzaytiradi. Agar shu nuroniy otaxon-onaxonlarimizni haftasiga xech bo'lmasa bir kun yaqindagi bog'chada “ertakchi bobo, ertakchi momo” bo'lishga jalb qilinsa ham savob, ham foydali ish bo'lardi. Aksariyat, mustaqil yashayotgan yosh oilalarda keksalarning mexri, sabri, qanoati, muloxazasi yetishmaydi, piru-badavlat nuroniylarimiz shu bo'shliqni ham to'ldirishardi, xech kimga sir emas, buvi, buvalar qo'lida tarbiyalangan nevaralar aqlliroq, odobliroq, muloxazaliroq va vazminroq bo'lishadi.

Ilk bolalikdan ertaklar, musiqa, tasviriy san'at, rolli o'yinlar kabi samarali tarbiya usullari vositasida singdirilgan o'zaro salomlashish, suhbatni bo'lmaslik, tavozelik va halimlik, rostgo'ylik va samimiylik, yaxshi ishlarda xamkorlik, ahdga vafo qilish, yig'in va majlislarda o'zini tutish, taomlanish, mehmondorchilik, boshqa dindagilar bilan muomala, kiyinish, shaxsiy ozodalik, atrof-muhitga e'tibor, yo'lovchilik, uyali telefondan foydalanish, jamoat joyida o'zini tutish, safar qilish, qo'shnichilik, bemorlarni ziyorat qilish, dam olish joylarida o'zini tutish, internetdan foydalanish, izn so'rash, axloqsizlikdan saqlanish, qarindoshlik, ustoz, do'st haqqiga rioya qilish, yoshi ulug'larni qadrlash, xasad qilmaslik, yolg'on gapirmaslik odobi singari qadriyatlar yoshning keyingi bosqichlarida hulq va xarakterning mustahkam xususiyatlariga aylanadi.

Shu o'rinda ta'lim bilan tarbiyaning o'ziga xos tamoyillari xaqida aytib o'tish o'rinli. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ta'lim ixtiyoriylik tamoyiliga asoslanadi, shuning uchun ham bu jarayon yoshning har qanday bosqichida motivatsiyaga bog'liq xolda amalga oshadi. Tarbiya esa majburiylik tamoyiliga asoslanadi, bu jarayon individdan ijtimoiy axloq normalariga amal qilishni, qonunlarga itoat qilishni, o'z xulqini etalon matritsalariga korrektsiya qilishni talab qiladi, ilmiy manbalarning guvoxlik berishicha bu talab erkinlikdan majburiy voz kechish ko'rinishida individ psixikasiga og'ir yuk bo'lib tushadi, lekin shaxsiy erkinlik uchun madaniyat va jamiyatdan voz kechish mumkin emasligini anglash tufayli individ bu talablarga majburan bo'ysunadi. Demak, bolada ilk go'daklik davridan boshlab majburiylik asosida o'z mayllaridan voz kechishning irodaviy mexanizmlari singdirilgandagina keyinchalik, katta yosh davrlarida uning jamiyat talablariga itoat qilishi ixtiyoriylik ko'rinishiga o'tadi, endi u psixika uchun bosim o'tkazmay qo'yadi. Shuning uchun majburiylik tamoyiliga asoslangan tarbiya bola uchun yoqimsiz, lekin kelajagi uchun foydali jarayon, u xuddi doriga o'xshaydi, shirin dorining ta'siri kam, achchiq dori yoqimsiz, lekin davolaydi.

Maktabgacha, shuningdek yoshning keyingi davrlarida ham tarbiyaning muhim omillaridan biri maxsus kiyim-bosh, forma hisoblanadi. Psixologiyada ijtimoiy rol tushunchasi mavjud, unga ko'ra shaxs jinsi hamda yoshiga mos ravishda ontogenezda va kundalik hayot faoliyatida o'z ijtimoiy rolini muntazam almashtirib turishiga, bocqichma-bosqich hamda o'rnini almashtirib turli rollarni “o'ynashi”ga to'g'ri keladi. Ijtimoiy rollar turli tuman bo'lib, jinsga xos vaqt davrida ayollarda: qiz, nabira, kelin, turmush o'rtog'i, ona, qaynona, amma, xola va x.z.; erkaklarda o'g'il, nabira, kuyov, turmush o'rtog'i, ota, qaynota, tog'a, amaki va x.z.; vaziyatga ko'ra mezbon, mexmon, yo'lovchi, xo'randa, xaridor, o'quvchi, talaba, boshliq, xodim va x.z., bu ro'yxatni yana bexisob davom ettirish mumkin. Ijtimoiy rolning mazmun-mohiyati shundan iboratki, unga mos ravishda shaxsning xulqi ham o'zgaradi, ya'ni shaxs ayni paytdagi ijtimoiy roliga mos xulq va xarakter xususiyatlarini namoyon qiladi, ijtimoiy rol bilan unga xos xulq va xarakter o'rtasidagi nomutanosiblik esa o'zaro munosabatlarda tushunmovchilik va ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy rolning yana bir eng muhim xususiyati tashqi qiyofa va libosning ham unga mos bo'lishidir.

Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi, shaxsning turli faoliyat sohalaridagi xavfsizligi to'la-to'kis shu jamiyatda shakllangan qadriyatlar tizimiga, uning barqarorligiga bog'liq. Xech qaysi davlatning qadriyatlar tizimi, u qanchalik mukammal bo'lmasin va shu davlat o'zi uni demokratiyaning oliy shakli, deb hisoblamasin, boshqa jamiyat uchun etalon bo'la olmaydi, chunki qadriyatlar tizimi birinchi navbatda asrlar davomida shakllangan mentalitet xususiyatlariga asoslanadi. Bu xususiyatlar bir mamlakat ichida, uning turli mintaqalarida ham bir-biridan farq qilishi mumkin. Bir-biridan farq qiladigan bunday mintaqaviy-hududiy mentalitet xususiyatlarini dunyoning istalgan mamlakatidan topish mumkin. Ayrim davlatlar tomonidan o'z demokratik tamoyillarini boshqa jamiyatlarga to'g'ridan-to'g'ri eksport qilishga urinishlar bu eksport ob'ekti hisoblangan jamiyat qadriyatlarini yemirish va oxir-oqibat shu jamiyatni ma'naviy tobe qilishga urinishdan boshqa narsa emas.

Fikrimizcha, “Maxsus umummilliy maktabgacha tarbiya Dasturi va Kontseptsiyasi”ning ishlab chiqib, amaliyotga tadbiq etilishi kelajakda fuqarolar xulqida destruktiv xususiyatlar shakllanishining oldini olishga va ta'lim samaradorligining ortishiga xizmat qiladi. Mavjud ma'naviy tarbiya kontseptsiyasi axolining hamma qatlamlari, barcha yosh davrlarini qamrab oladi, lekin bu yerda gap har qanday tarbiyaning poydevori bo'lgan, maktabgacha yosh davrida amalga oshiriladigan, xaqiqiy g'oyaviy-mafkuraviy immunitetni shakllantiradigan, odob-axloq tarbiyasi, asrlar davomida shakllangan va faqat milliy mentalitet xususiyatlariga asoslanadigan, turli madaniyatlar eksport qilayotgan “uydirma umuminsoniy qadriyatlardan” xoli milliy tarbiya kontseptsiyasi xaqida bormoqda.

Aytilgan fikrlar, keltirilgan dalil isbotlardan bolani olti yoshgacha tarbiyalasa yetar ekan, undan keyin faqat bilim olishga kirishish kerak ekan, degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Shunga e'tibor qaratish kerakki, maktabdagi ta'lim jarayoni bilan birga bolada shaxsiy o'sish jarayoni boshlanadi, maktabgacha yosh davrida o'zlashtirilgan milliy, ma'naviy qadriyatlar ko'rinishidagi mustahkam poydevor bolaning keyingi rivojlanishi davrida atrofdagilarning xulq-atvori, o'zaro hamda o'z-o'zlariga va atrof olamga munosabatlaridan ibrat-namuna olish ko'rinishidagi o'z-o'zini tarbiyalash jarayoniga asos bo'lib xizmat qiladi. Ijobiy ma'naviy ozuqa bolaning maqsadga muvofiq qarorlar qabul qilish malakasini mustahkamlaydi, “Men”ning to'laqonli shakllanishiga, o'z ong osti mayllarini boshqarishiga, xatti-harakatlari uchun shaxsiy mas'uliyatning shakllanishiga xizmat qiladi.

So'nggi vaqtlarda ilg'or g'oyalar texnologlari tomonidan “umuminsoniy” niqobi ostida ba'zan mavjud psixologik pedagogik nazariyalarga zid tarbiyaning turli noyob nazariyalari ishlab chiqilmoqda, zo'r berib barcha jamiyatlarga tiqishtirilayotgan shunday nazariyalardan biri “bolaning har bir xohishi qonun” ko'rinishida ifodalanadigan “bola markazda” nazariyasi. Bunday nazariya ikkita salbiy oqibatga ega. Birinchidan, o'zining har qanday istagi kattalar tomonidan so'zsiz bajarilayotganiga o'rgangan bola keyinchalik uni umrbod ustanovkasiga aylantirib oladi, ikkinchidan keyinchalik shunday bo'lmay boshlagach bu xolatni o'ta og'rinib qabul qiladi, oqibatda kattalar bilan ziddiyatlar kelib chiqish ehtimoli ortadi.

Bayon qilingan fikrlar va ilmiy dalillar asosida ayrim xulosa va takliflarni shakllantirish mumkin:

1. Tarbiya – shaxsga jamiyat va madaniyat tomonidan shakllantirilgan qadriyatlar, norma, cheklov va taqiqlarga rioya qilish ko'nikmalarini majburan singdirish. Bu jarayon majburiylik tamoyiliga asoslanadi;

2. Hulq va xarakter milliy madaniyat, mentalitet, til va diniy omil bilan bir qatorda milliy psixologik qiyofaning asosiy komponentlaridan sanaladi;

3. Ilmiy dalillarga ko'ra hulq va xarakter qorishmasidan iborat hayot usuli atalgan tarbiyalanganlik ko'rsatkichi 5-6 yoshgacha bo'lgan davrda shakllanadi va keyingi yosh davrlarida deyarli o'zgarmaydi;

4. Maktabgacha yosh davrida bolalarda taqlidchanlik va ishonuvchanlik eng yuqori darajada bo'ladi, shu sababdan bu davr bolalarni ortiqcha zo'riqishsiz va psixik jarohatlarsiz mavjud qadriyatlar, norma, cheklov va taqiqlarga majburan amal qilishga o'rgatish uchun maqbul davr hisoblanadi;

5. Maktabgacha yosh davri ta'lim jarayoniga tayyorlanish va o'quv faoliyati motivatsiyasining shakllanish davri, shuning uchun maktabgacha tarbiya davrida faoliyatni o'yinlar, ertaklar, musiqa, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bolalarni diqqatini boshqarish va taqsimlash, sezgi organlari faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, adekvat idrok, so'z-mantiqiy tafakkur, tasavvurlarini rivojlantirishga, borliqni adekvat aks ettirish qobiliyatini shakllantirishga, o'zaro va kattalar bilan munosabat usullarini o'zlashtirishlariga muvofiqlashtirish, o'quv faoliyati motivatsiyasini shakllantirishga yo'naltirish lozim;

6. Maktabgacha yosh davrida bola psixikasi jaroxatlanishga moyil, ortiqcha aqliy zo'riqish ular psixikasini jarohatlashini oldini olish uchun bu davrda tashkillangan ta'lim maqsadga muvofiq emas;

7. Tarbiya ta'limdan oldinda yuradi, ta'limni yetaklaydi, uni harakatga keltiruvchi kuch vazifasini o'taydi;

8. Tarbiyasiz ta'lim jaxolatga aylanadi, tarbiyasiz odam olgan ilmini odamlarga yomonlik qilishga, ularga kulfat keltirishga sarflaydi, bundaylarda vatanparvarlik hissi shakllanmaydi, chunki oliy hislarga o'qitilmaydi, bunday hislar tarbiya orqali singdiriladi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh. M. Tanqidiy taxlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak /Sh. M. Mirziyoev. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.-104b.
2. Mirziyoev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz /Sh. M. Mirziyoev. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.-56b.

3. Abu Ali ibn Sina. Kniga spaseniya// V kn. Antologiya mirovoy filosofii. M., 1969.str. 730-744.
4. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yohud axloq-T. O'qituvchi, 1992 - 160 bet.
5. Adler Al'fred. Ponyat' prirodu cheloveka. Izdanie gumanitarnogo agentstvo "Akdemicheskii proekt", 1997.
6. Atadjanov Mamirjon. Istoriya stanovleniya i razvitiya psixologicheskoy misli v Uzbekistane, Avtoreferat dissertatsii, Moskva, 1991 god.
7. Atadjanov Mamirjon. Psixoanaliz asoslari (oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma), Toshkent, «O'zbekiston» nashriyoti, 2004.
8. Gerbert Spenser. Vospitanie umstvennoe, nravstvennoe i fizicheskoe, Librokom, 2013.
9. Leshli D. Rabotat' s malen'kimi det'mi, pooshryat' ix razvitie i reshat' problemi: Per.s ang. kn. dlya vospitatelya det.sada M.Prosveshenie,1991.
10. Mayers D. Sotsial'naya psixologiya. 6-e izd., pererab. i dop. – SPb: Piter, 2001. – 750s.: il. – (Seriya «Mastera psixologii»).
11. Otajonov M. Yu. Milliy psixologik qiyofa va xarakterni o'rganishning naeariy va metodologik asoslari //Ilmiy xabarlar N-1. – T. 19. – S. 19-21. MLA
12. Sent-Ekzyuperi, Antuan de «Smisl jizni» (perevod knigi «Un sens à la vie» 1956 g.) / Perevodchiki: M. Kojevnikova i dr. M.: «Eksmo», 2010.